

STATUSNI ANGLATUVCHI MUROJAAT BIRLIKLARI

Xudoyberdiyeva Nargiza Xayrullo qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi.

nargizaxudoyberdiyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17183304>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida statusni anglatuvchi murojaat birliklarining nutqiy vaziyatda tasniflanishini ko'rishingiz mumkin.

Keywords: so'zlovchi (adresant), tinglovchi (adresat), so'zlovchi va tinglovchining o'zaro munosabati va shunga bog'liqligi, muloqot ohanglari (rasmiy – neytral – do'stona), maqsadi, muloqot vositasi (verbal yoki noverbal), muloqot usuli (og'zaki, yozma, kontaktli, masofali), muloqot joyi.

Annotation. In this article, you can see the classification of units of reference meaning status in English and Uzbek languages in a speech situation.

Keywords: speaker (addressee), listener (addressee), interaction between the speaker and the listener and their dependence on it, tones of communication (formal – neutral – friendly), purpose, means of communication (verbal or non-verbal), communication method (oral, written, contact, distance), place of communication.

Tilshunoslik hozirgi bosqichda tilshunoslar e'tiborining katta qismini insonga va tilda inson omilining roliga qaratganligi bilan tavsiflanadi. Til deganda inson hayotining usullaridan biri, inson tajribasini og'zaki ifodalash usuli, shaxsiyatni ifodalash va birgalikdagi faoliyatda shaxslararo muloqotni tashkil etish usuli tushuniladi. So'nggi o'n yilliklar tilshunosligida tilni o'rganishga antropotsentrik yondashuv paydo bo'ldi, bu nuqtai nazardan u hamma uchun umumiy muloqot vositasi sifatida emas, balki muloqot sub'ekti, so'zlovchining shaxsiy xususiyatlaridan biri sifatida qaraladi.

Kommunikativ vaziyat ma'lum bir tuzilishga ega. U quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- 1) so'zlovchi (adresant);
- 2) tinglovchi (adresat);
- 3) so'zlovchi va tinglovchining o'zaro munosabati va shunga bog'liqligi;
- 4) muloqot ohanglari (rasmiy – neytral – do'stona);
- 5) maqsadi;
- 6) muloqot vositasi (verbal yoki noverbal);
- 7) muloqot usuli (og'zaki, yozma, kontaktli, masofali);
- 8) muloqot joyi.

Ushbu komponentlar vaziyatga nisbatan o'zgaruvchidir. Ularning har biridagi o'zgarish kommunikativ vaziyatning o'zgarishiga va buning natijasida vaziyat ishtirokchilari foydalanadigan vositalar hamda ularning kommunikativ xatti-harakatlari o'zgarishiga olib keladi. Misol uchun, sud zalida sudya va guvoh tomonidan qo'llangan murojaat so'zlar boshqa vaziyatlardagi murojaatlardan o'ta rasmiyligi bilan ajralib turadi. Shu bois, murojaatlarni aynan qaysi vaziyatlarda qay tarzda kelishini o'rganish ahamiyatga molik.

Har qanday tilning nutqiy muloqotida murojaatning to'g'ri shaklidan foydalanish uchun ma'lum bir parametrlari yuzaga keladi.

Jumladan, ingliz va o'zbek murojaatlarining o'ziga xos parametrlari murojaat ifodalovchi so'zlarni to'g'ri tanlashni belgilashda muhim omil hisoblanadi. Ushbu tillar parametrlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1) jins-yosh parametri (muloqotchilarning jinsi va yoshini hisobga olish): *mate, chum, guys*;

2) status-rol parametri (turli xil ijtimoiy tuzilmalardagi kommunikatorlarining rollarini, ijtimoiy aloqasini, martabasi, darajasi va kasbi kabilarni aks ettirishi) yoki *titul+familya (Dr. Akbarov)*. Mas., *Fellow-Citizens of the Senate and of the House of Representatives; Fellow citizens of the United States; my fellow citizens of the world; my fellow citizens of the world community; my fellow citizens of this great and good country we share together; my countrymen; fellow countrymen; my fellow countrymen; my countrymen, one and all; my dissatisfied fellow-countrymen; my fellow Americans; citizens of the United States*.

3) individual pozitsion parametr (kommunikatorlarning tanish yoki qarindoshlik darajasini hisobga olish);

4) hissiy va shaxsiy parametr (subyektiv shaxslararo munosabatlarni tartibga solish bilan bog'liqligi);

5) adresatning ma'lumot olish va kasbiy bandlik darajasi (adabiy yoki mahalliy xalq tili, shevalardan foydalanishi murojaat tanlashga ta'siri);

6) kommunikativ vaziyatning parametri (aloqa joyi va vaqti);

7) vaziyatning rasmiylik darajasi: *Senators, Representatives, judges; members of the United States Congress*. Masalan: – *Senator Dirksen, Mr. Chief Justice, Mr. Vice President, President Johnson, Vice President Humphrey, my fellow Americans – and my fellow citizens of the world community: I ask you...* (Infoplease, Nixon 1969).

Muloqotning turli vaziyatlaridagi barcha bu parametrlar kommunikatorlar tomonidan murojaatning shakllarini tanlashga turlicha ta'sir qiladi, ya'ni vaziyatga xosligi, chunki ulardan har birining qiymatlari o'zgarishi kommunikativ vaziyatning o'zgarishiga olib keladi. Shunga ko'ra, og'zaki muloqot vaziyati bir necha umumlashtirilgan turga bo'linadi.

Muloqot vaziyatini tasniflashning asosi ikkita mezonadir: 1) ma'lum bir kommunikativ vaziyatning barcha xususiyatlarini hisobga olgan holda murojaat tanlash; 2) murojaatning u yoki bu shaklini tanlashni belgilaydigan murojaatning taxminiy xususiyatlarini to'g'ri baholash.

Ushbu mezonlarga asosan, ingliz va o'zbek tillarida murojaat qo'llashning kommunikatsion vaziyatlarini uchta asosiy turga ajratib tadqiq qilmoqchimiz: adresatga qo'llanadigan murojaatlar; kichik ijtimoiy guruhlariga qo'llanadigan murojaatlar; katta ijtimoiy guruhlariga qo'llanadigan murojaatlar.

Odamlar o'rtasidagi muloqot dinamik ravishda ortib borayotgan xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Umumiy madaniyatning tobora o'sib borishi, avvalgi ma'naviy qadriyatlarga qaytish bilan odamlar o'rtasida muloqotga bo'lgan ehtiyoj ham ortib boraveradi. Bu nafaqat yaqinlaringiz, balki butunlay begonalar bilan amalga oshiriladigan munosabatlarga ham tegishli.

Bunda faqatgina muloqot shakllari turli xil bo'ladi.

Zamonaviy sotsiologiya, psixologiya va etika fanlari muloqotni anonim, funksional-rolli, asosan rasmiy, norasmiy, va intim-oilaviy kabi muloqot turlariga ajratadi.

Anonim muloqot – begonalar o‘rtasidagi antroponimlarni talab qilmaydigan o‘zaro munosabatdir. Bunga har qanday vaqtinchalik muloqotlar kiradi: bir shaharda yashovchi aholi orasida, poyezd yo‘lovchilari, kinoteatr tomoshabinlari, muzeyga tashrif buyuruvchilar o‘rtasidagi muloqotlar va boshqalar. Bu kabi muloqotchilar uchrashishadi, muloqot qilishadi va ehtiyoj yo‘qligi tufayli, bir-birlari bilan tanishmasdan tarqalib ketishadi. Odatda, ular anonim, bir-birlariga nisbatan noma‘lum bo‘lishadi. Bu aloqa turi odamlar orasida muayyan aloqalar va funksiyalar mavjudligini ko‘rsatadi: *xaridor – sotuvchi, yo‘lovchi – provodnik, ofitsiant – xo‘randa, vrach – bemor* va h.k.z.

Adresat bilan muloqot qilish vaziyatida, so‘zlovchi muloqot vaziyatini hisobga olgan holda suhbatdoshning jinsi, yoshi (yosh toifasi), vaziyatdagi roli, ba‘zan oilaviy ahvoli kabi adresat belgilariga xoslagan holda murojaat tanlaydi, ammo tanishlik darajasi mavjud bo‘lmasligi bois ularning ismi yoki ijtimoiy kelib chiqishini identifikatsiyalashtira olmaydi.

Mas., – *Lads, be silent! exclaimed Mr Yorke* (Ch. Brontyo. Shirley). Ushbu xolat natijali muloqot o‘rnatish uchun bu kabi vaziyatlarda murojaat tanlash murakkab ekanligini isbotlaydi.

So‘zlovchi adresatga suhbat davomida muloqot vaziyatiga moslab suhbatdoshlarni baholovchi murojaat shaklini ham tanlashi mumkin. Bu uslub o‘zbek tilida ham tez-tez uchraydi: Mas.: *Хой қўргон устидаги азаматлар! Тартибингни тузат, саломга тайёрлан! – деб кичкириб юрар эди.* (А.Қодирий. Ўткан кунлар).

Murojaat nutqiy aktini amalga oshirilishini kommunikativ-pragmatik jihatdan quyidagicha tasniflash mumkin:

1) afsus yoki achinishni ifodalashda: – *O mother, you must have suffered!* (Ch. Brontë. Shirley); – *Атманг, атманг, – деди “шайхулислом”, – барвақтроқ келмабсиз-да, багча, акун ҳамма хужраларга жой йўқ.* (А.Қодирий. Мехробдан чаён);

2) buyruqni ifodalashda: – *Lads, be silent! Exclaimed Mr Yorke* (Ch. Brontë. Shirley); – *Хой қўргон устидаги азаматлар! Тартибингни тузат, саломга тайёрлан! – деб кичкириб юрар эди.* (А.Қодирий. Ўткан кунлар);

3) jahlni ifodalashda: – *Go to the devil, you old hag, he half muttered as he stared round upon the scattered company* (Th. Dreiser. Sister Carry); – *Ҳа, уқувим йўқ, ойимча!* (А.Қодирий. Ўткан кунлар);

4) ijizat berishda: – *All right, my dear, said Mrs. Hurstwood. Don’t be gone long.* (Th. Dreiser. Sister Carrie); – *Ўтирингиз, сунглим, – деди.* (А.Қодирий. Ўткан кунлар);

5) iltimos qilishda: – *Please, ma’am, said Sarah, opening the door, the preserves that you told me to boil in treacle – the congfifers, as you call them – is all burnt to the pan.* (Ch. Brontë. Shirley) – *Жон холажон, бугун онамдан хафа бўлманг, – деди.* (Н. Норматов. Кўзгудаги икковлон);

6) inkorni ifodalashda: – *No, sir; no, Mr Helstone. My mother wouldn’t like it, pleaded Sweeting.* (Ch. Brontë. Shirley); – *Йўқ, сўфи! Ундай деманг!* (Чўлпон. Кеча ва кундуз);

7) maslahat berishda: – *But, my dear sir, you can’t be serious in what you say* (Ch. Brontë. Shirley); – *Жиян, – деди Ҳомид Раҳматга қараб, – бошлаб, уйланишинг албатта ота-онанг учун, улардан ранжиб юришингнинг ўрни йўқ. Хотининг кўнглиннга мувофиқ келмас экан, мувофиқини олиб, хотинни икки қил!* (А.Қодирий. Ўтган кунлар);

8) maqsadni ma'lum qilishda: – *I will*, he said passionately. *And I promise you, Miss Morse, that I will make good* (J. London. Martin Eden); – *Мен сизни олиб кетгани келдим, айланай!* – деди. (Чўлпон. Кеча ва кундуз);

9) ma'lumot olish maqsadida: – *My child, what brings you here before I have breakfasted?* (Ch. Brontë. Shirley); – *Ёшингиз нечада, бек?* (А.Қодирий. Ўткан кунлар);

10) minnatdorchilik bildirishda: – *Thank you, my dear madam* (Ch. Brontë. Shirley); – *Ота қадрдонлари билан таништиргангиз учун раҳмат, амаки*, – деди Отабек ... (А.Қодирий. Ўткан кунлар);

Murojaat shakllarining bu kabi xususiyatlar doirasi juda keng. Ularning nutqiy aktdagi vazifalari doirasini chegaralashning imkoni yo'q. Lekin, shu o'rinda aytish lozimki, ikkala tilda ham nutq etiketi birliklari, jumladan murojaat shakllari nutqiy faoliyatda muhim o'rin egallaydi.

Ular vositasida turli nutqiy vaziyatni ifodalashi mumkin. Shu sababli til o'rganuvchilarga nutq madaniyati, nutq etiketi hamda murojaat shakllarini chuqur o'rgatish lozim

References

1. Мирова Ш. М. Функционально-семантический анализ речевого этикета в русском и таджикском языках. Дис. канд.наук. Душанбе, 2019. – С. 111.
2. Юқоридаги манба: Мирова Ш. М. – С. 111
3. Сусов И.П. Личность как субъект языкового общения. // Личностные аспекты языкового общения: Сб. науч. тр. – Калинин, 1989. – С. 2
4. Арутюнова Н.Д., Падучева Е. В. Истоки, проблемы и категории прагматики// Новое в зарубежной лингвистике. Вып.16. – М., 1985. – С. 3-42
5. Формановская Н.И. Употребление русского речевого этикета. – М.: Русский язык, 1984. С.32
6. Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря. Коннотации как часть прагматики слова // Ю.Д. Апресян. Избранные труды в 2 т. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. – С. 138.